

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Ягафарова Назилия Рафаиловна

Преподаватель Янгиерского филиала

Ташкентского химико-технологического института

Аширова Зулфизар Дилшодовна

Учитель русского языка и литературы

общеобразовательной средней школы № 19 Сардобинского района

Аннотация

В данной статье рассматриваются функционально-семантические особенности имени существительного в узбекском языке. Анализируются его грамматические категории, синтаксические функции, а также семантическая классификация. Отдельное внимание уделено взаимодействию формы и значения, а также роли существительного в формировании смысловой структуры высказывания.

Ключевые слова: существительное, семантика, функция, грамматическая категория, узбекский язык, синтаксис, словообразование.

Имя существительное — одна из центральных частей речи в любом языке, в том числе в узбекском. Оно выполняет важные функции в предложении и является носителем лексико-грамматической и смысловой информации. Функционально-семантический подход позволяет рассматривать существительное не только с точки зрения его грамматических форм, но и с позиции его значения и роли в коммуникации

В русском и узбекском языках существительные - это самостоятельные

слова, обозначающие названия предметов или явлений. И в узбекском, и в русском языке у имён существительных есть категории падежа и числа. Однако есть некоторые различия в способах выражения этих категорий. Например, в узбекском языке достаточно использовать суффикс -lar для образования множественного числа имён существительных, а в русском языке для образования множественного числа имён существительных нужно подобрать один из нескольких аффиксов в зависимости от его мягкости и твёрдости. Говоря о разряде чисел имён существительных, следует отметить, что форма множественного числа у некоторых русских существительных (например, молоко, сметана, хлопок, мясо, любовь, храбрость, молодость) вообще не может образовываться, а некоторые существительные (часы, брюки, ворота, ножницы, сани, шахматы, шашки, прятки, каникулы, Сочи и др.) употребляются только во множественном числе и не имеют формы единственного числа. Правда, в узбекском есть такие слова, как абстрактные существительные вода, зерно, люди, стадо, которые употребляются только в единственном числе, но когда приходит время, такие слова тоже имеют разное значение. Чтобы образовать формы, можно добавить суффикс множественного числа. Кроме того, в русском языке существительные используются в сочетании с притяжательными местоимениями для создания значений притяжательности: мой карандаш, моя книга, моя шуба, моё яблоко, мои студенты. Категория грамматического рода, присущая большинству индоевропейских языков. В языках тюркской семьи отсутствует, а потому речь может идти только о способах выражения биологического пола, встречающихся в наименованиях некоторой части людей и животных. Существуют следующие способы различения имен существительных по признаку пола: *лексический, синтаксический, морфологический, фонетический.*

Лексический способ. В определенных случаях понятие пола заключено в

самом значении слова (ср. русск.: „отец“, „мать“, „петух“, „курица“ и т. п.); такой способ выражения пола встречается:

а) в терминах родства и в названиях живых существ (в их делении на мужчин и женщин ит. п.): ota (отец); ona (мать); o(g'il (сын); qiz (дочь)? (девушка); amaki (дядя (по отцу)); amma (тетя (по отцу)); tog(a (дядя (по матери)); xola (тетя (по матери)); aka (брат); ora (старшая сестра); uka (младший брат); singil (младшая сестра) er (мужчина); erkak (мужчина), (самец); хотин, ayol. (ар.) (женщина); urgochi (самка) и т. п.

б) в наименованиях хозяйственно-эксплуатируемых (животных: ot (лошадь); auyir (жеребец); biya, baytal (кобылица) ; qou (овца); qoqchor (баран); sovliq (овца); buqa (бык); xokkiz (вол); сизир (корова) тана (телка) хо(roz (петух); tovuq (курица). Животные, не имеющие значения в хозяйстве, как правило, объединяются под общеродовым названием: toy (жеребенок); qozi (ягненок); buzoq (теленка); joja (цыпленок).

Синтаксический способ. Этот способ реализуется с помощью специальных слов, семантика которых точно указывает на принадлежность к определенному полу (ср. русск.: „женщина-врач“, „женщина-судья“, „мужчина-прачка“ и т. п.).

К числу таких слов — определителей пола относятся: -er (мужчина); erkak (мужчина), (самец); хотин/ayol (женщина); qiz-(девушка); urg(ochi (самка). Для выражения общеродового наименования (женщины = женщины и девушки) употребляют парное слово хотин-qizlar. Слова er, qiz, urg(ochi ставятся, как правило, перед общеродовым словом, а слова erkak, хотин/ayol — после него: er bola (мальчик), qiz bola (девочка) bola (ребёнок), o(roqchi (erkak) (жнец), o(roqchi (ayol/xotin) (жница) ishchi (erkak) (рабочий), ishchi (ayol/xotin) (работница); o(qituvchi (erkak) (учитель), o(qituvchi (ayol/xotin) (учительница); ayiq (erkak) (медведь), urgochi айик (медведица); arslon/sher (erkak) (лев), urg'ochi arslon/sher (львица); bo'ri (erkak) (волк), urg'ochi bo'ri

(волчица) и т. п.

При отсутствии указанных определителей слово выражает общий род; ср.: русск. „ребенок“, узб. bola.:

Слово, лишенное таких определителей, как erkak, urg‘ochi выражает общий род; ср. русск.: „товарищ“, „педагог“, „инженер“ и т. п.

Морфологический способ. Данный способ заключается в обозначении пола с помощью аффиксов. Это явление непродуктивное, имевшее место лишь в наименовании женщин, как правило — представительниц феодальной верхушки, а также в терминах родства, с одной стороны, и в названиях некоторых хозяйственно-эксплуатируемых животных — с другой.

К числу аффиксов, образовавших женскую форму имен существительных, относятся:

1. -им: хоним (ханша, госпожа) (хон “хан”); bekim (жена бека, госпожа) (bek (бек)).

По Рамстедту, афф.-им (предположительно) восходит к монгольскому слову эме= (женщина) Другие ученые сопоставляют этот аффикс с афф. принадлежности 1-го л. ед. ч. Есть еще предположение, по которому -м / -мик — уменьшительный аффикс; это предположение заслуживает наибольшего внимания, если иметь в виду, что все другие аффиксы, образующие названия особ женского пола/являются по своему значению уменьшительными. Ср. значение –элемента (-м в составе афф- -мси < м + си < -сиг

1. Общеродовое имя, объединяющее самок и самцов; ср. узб. от и русск. (лошадь)

2. Хотин (женщина замужняя); аyo1 — общее наименование представительниц женского пола, объединяющее девушек и женщин.

3. -chi (chik — уменьшительный аффикс): egachi (старшая сестра) (og‘a — aka старший брат’).

4. -(a)ch (уменьшительный аффикс): bekach || bikach (бекач; (дочь бека,

госпожа)) почтительное обращение к женщине.

5. -chin | -jin | -jik: borchin (утка-самка), (утица) g'unajin (телка по третьему году).

Фонетический способ. Под этим способом подразумевается обозначение пола с помощью изменения состава гласных слова (так называемая „флексия основ” или „внутренняя флексия“) — явление непродуктивное и очень редкое: buva (дед); buvi (бабушка) (ср.: bobo и bibi).

Род - важнейшая морфологическая особенность имён существительных в русском языке. В общем соглашении слова, оканчивающиеся на согласную в единственном числе, т. е. слова, оканчивающиеся на нулевое окончание, относятся к мужскому роду (стол, диван, герой, отец, сопляк, наркотик), существительные (слово, окно, море, плита, ружьё), оканчивающиеся на -о или -е относятся к среднему роду. По нашему мнению, Ю. Н. Карауловым правильно определено соотношение лексики и грамматики: «Для говорящего не существует отдельно лексики и отдельно грамматики с её правилами Оба типа знаний у говорящего слиты в единстве, характеризующемся взаимопроникновением, синкретизмом грамматики и лексики, на основе которого и совершается его речевая деятельность, и которое не только допускает, но обязательно предполагает постоянное варьирование, колебание, пульсацию». Например, некоторые слова, оканчивающиеся на мягкий согласный, входят в мужской род (портфель, день), а некоторые в женский род (голубь, ночь, сталь, лошадь). Десять существительные, оканчивающихся на -мя (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семья, стремя, темя), относятся к среднему роду. Такие слова, как папа, дедушка, дядья имеют окончания -а, -я, но они относятся к мужскому роду, потому что они обозначают мужское лицо. Слово пальто входит в средний род, но слово кофе относится к мужскому роду. Слова, оканчивающихся на -у, не характерных для русского языка, кенгуру входит в мужской род, а рагу - в

средний. Также слова жури и такси относятся к среднему роду. Но ни одно из этих приобретений не меняется. В узбекском языке любое слово имеет возможность изменяться по правилам узбекского языка, принимая любой суффикс. Существенно, что существительные русского языка обладают грамматическими категориями рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности, а существительные узбекского языка — категориями числа, падежа, принадлежности, определенности-неопределенности и лица-нелица. Максимально контрастирующими в русском и узбекском языках являются категории рода и лица-нелица, которые во многом определяют специфику лексических и словообразовательных систем этих языков. В русском языке существительные также делятся на две группы: одушевленные или неодушевленные существительные. В этом случае слова, обозначающие личные имена и имена животных, входят в группу одушевлённые существительные, и отвечают на вопрос *кто?* пример: учитель, водитель, юрист, врач, собака, лев, жук, черепаха и т.д. Все остальные существительные, обозначающие названия вещей, мест, продуктов и событий, входят в группу неодушевленных существительных, и отвечают на вопрос *что?* пример: перо, карандаш, город, государство, независимость, освобождение. «С точки зрения теории номинации весьма существенно, например, включается ли семантический признак «пол», отраженный в грамматической категории рода и словообразовательной категории женскости, в наименование лица, как в русском языке, акцентируется ли он либо нейтрализуется. Именно в грамматических различиях проявляются весьма существенные, на наш взгляд, отличия языковых картин мира русского и узбекского языков».

Литература:

1. Azizov O. Safaev A. Jamolxonov. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. T., 1986.

2. Киссен И.А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. Т., 1979.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. T., 1965.
4. Rahmatullaev Sh. O‘zbek va rus tillarini qiyoslash. T., 1993; 19-22-betlar.
5. Reshetov V.V., Reshetova L.V. Rus tili grammatikasi. Toshkent: «O‘qituvchi», 1968.
6. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой. М.: «Высшая школа», 1989.
7. Томчани, Л. В. Типологические контрасты русского и узбекского языков в методическом аспекте / Л. В. Томчани. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 14 (148). — С. 736-738.